

MILLIY AN'ANALARNING ETNOGRAFIK MOHIYATI VA YOSHLARNI
INSONPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415364>

Amonboyeva Fariza Yeraliyevna

Nav.DPI Tarix fakulteti 2 -kurs talabasi.

Safarova Nigora Olimovna

Ilmiy rahbari:

Annotatsiya: Mazkur maqola insonparvarlik tuygʻusini shakllantirish, uni yoshlarga singdirishning ahamiyati va yoʻllarini koʻrsatib berishga, milliy qadriyatlarimiz, bobolarimizdan qolgan oʻlmas meros asosida tashkil etish usul va vositalarini aniqlashga qaratilgan.

Tayanch iboralar: insonparvarlik, milliy gʻurur, iftixor, madaniy meros, usul, vosita.

Annotation: This article is directed to form the feeling of humanity which is considered to be an essential means in providing continuous educational process, show the significance and ways of teaching it to the youth, identify organizational methods and techniques based on national traditions

Key words: humanity, national pride, defiance, cultural heritage, method, means

Istiqlol yillarida etnik munosabatlar barcha sohalarda olib borilayotgan izchil va oqilona siyosat tufayli mamlakatimizda millatlararo totuvlik, dinlar va kofessiyalararo hamkorlik qaror topdi. Prezidentimiz rahnamoligida vijdon erkinligini taʼminlanayotgani, milliy va diniy qadriyatlarimizning eʼzozlanayotgani, jamiyatda oʻzaro hurmat va hamjihatlik Qomusimiz bilan mustahkamlanib qoʻyildi. Unda “Oʻzbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega boʻlib, jinsi, irqi, millati, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, eʼtiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qatʼiy nazar, qonun oldida tengdirlar” – degan tamoyilning mustahkamlab qoʻyilishi bu boradagi ishlarning qonuniy asosidir.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2010 yil oktyabrida diniy munosabatlarni uygʻunlashtirish haftaligini eʼlon qilgan edi. Bu tadbir mamlakatimizda Imom Buxoriy xalqaro markazi, Toshkent Islom universiteti, Oʻzbekiston musulmonlar idorasiga qarashli taʼlim muassasalari, provaslav seminariyasi, yahudiylar sinagogasi va buddaviylik ibodatxonalarida keng bayramona tusda nishonlanib, dinlararo bagʻrikenglikning nishonasi sifatida talqin etildi.

Mamlakatimiz yashayotgan barcha xalqlarda inson komilligining asosi boʻlmish milliy gʻurur, tinch va osoyishta hayotga shukronalik, yurtimizda maʼnaviy, tarixiy qadriyatlarni tiklash va terrorizmning global xavfsizlikka va dinlararo doʻstlikka qarshi yoʻnaltirilgan tahdidlarini tahlil eta oladigan, unga qarshi kurasha biladigan yoshlarni tarbiyalash davlatimiz siyosatining asosini tashkil etadi. Oʻsib kelayotgan yosh avlodga tinchlik oliy neʼmat ekani, oʻzaro diniy hurmat – izzat tufayli barqaror tinchlik hukm surayotgani, bugungi kunda dunyo mamlakatlarida 500 ga yaqin terrorchi tashkilotlar

mavjudligi, ularga qarshi kurashda insoniylik va mehr – shafqat ruhini qalblarga singdirgan holda kurashish lozimligi har qadamda taʼkidlanishi kerak.

Maʼnaviy hayotimizni yuksaltirishda, insonlarga xos boʻlgan har qanday ezgu fazilatlarni qaror toptirish va mustahkamlashda, shuningdek, azaliy qadriyatlarimizni asrab – avaylash, sobiq shoʻro davrida toptalgan, millatlar ruhini soʻndirish uchun qilingan harakatlarni tahlil eta oladigan, uning oqibatlariga munosabat bildira oladigan, mustaqillik tufayli har jabhada erishilayotgan yutuqlarimizni qadrlaydigan yoshlarni tarbiyalash taʼlim – tarbiya boʻsida olib borilyotgan islohotlarning mazmunini tashkil etadi.

Bugun Oʻzbekistonda yashaydigan millatlar bir – biri bilan qanchalik yaqin, qardosh va qarindosh. Bular ichida oʻzbek va qozoq qardoshlarni milliy urf – odatlari, marosim-u anʼanalari uygʻunligini koʻrib ularni goʻyoki millatlar tizilgan “oltin shoda”dagi ikki egizakka qiyoslash mumkin. Milliy va diniy marosimlarimiz shunchalar uygʻunlashib bir millat udum va odatlariga oʻxshab koʻrinadi. Ayniqsa Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning yoshlarga qarata qilayotgan murojaatlari barcha xalq vakillari qatori qozoq faol yoshlarini yanada ruhlantirdi. Sobiq tuzum davrida oʻzbek yoshlari qatori qozoq yoshlari, umumman xalq birdek ezilganining guvohi tarixdir.

Bugun Respublikamizda 130 dan ortiq yashab, faoliyat yurgizayotgan millatlar ichida qozoqlar ham borki, “Qozoq milliy madaniy markazi” bu borada olib borilayotgan va rejali ishlar xususida maʼlumot beradi. Bu holat ikki xalqning tarixiy yaqinligi, turmush tarzi turlicha, ammo duyoqarashi bir xilligiga izoh berib, “Uyingni toshlar bilan emas, doʻstlar bilan himoya qil” - degan aqidaga amal qiladi. SHuning uchun uzoq yillardan buyon tinch va hamjihatlikda yashamoqdalar. Bugun Oʻzbekiston zaminida 800 mingdan ziyod qozoqlar istiqomat qiladi. 1992 yilda tashkil topgan milliy markaz faoliyatidagi ishlar rivojini Buxoro, Navoiy, Toshkent, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari misolida tilga olsak boʻladi Oʻzbekistonda yashayotgan qozoqlar madaniy ehtiyojlarini qondirish, qozoq xalqi anʼana va urf – odatlarini asrash uchun yoshlar faol ishtirok etayotgani fikrimizning isbotidir. Davlatimiz bunday yosh iqtidorlarni qoʻllab – quvvatlab kelmoqda. Misol uchun Navoiy viloyati Konimex tumanida Tarixiy – etnografik muzey ochilgani va olib borayotgan ishlari, Toshkent viloyati Boʻstonliq tumanida “SHaxsham” etnografiya muzeyi ochilgan boʻlib, unda tarixiy anjomlar, uy – roʻzgʻor buyumlari, libos va bezaklar koʻrgazmasi nafaqat qozoq, balki aynan oʻzbek millatining faxriga aylangan. Har yili “Aytis” oqinlar musobaqasi oʻtkazilib, unda ham barcha millat vakillari jalb qilinadi. “Altibaqan”, “Tusalikeser” va boshqa milliy bayramlar oʻzbek yoshlari ishtirokisiz oʻltnmaydi.

Shu oʻrinda yuqorida aytib oʻtilgan – “ikki qanot” degan fikrimizni isbotlaymiz. Tarixdan maʼlumki, oʻzbeklar oʻtroq va yarim oʻtroq koʻchmanchi hayot kechirishgan. Bu esa ular oʻltovlarda yashagan edi degani. Oʻzbek oʻltovlari haqida maʼlumot, X asrda yashagan Ahmad ibn Fadlon asarlarida muallifi aniq boʻlmagan “Hudud al – alam” asarida hikoya qilinadi. Bunday maʼlumotlar Mahmud Qoshgʻariy, Plano Karpini, Rubruk xabarlarida ham berilgan. Oʻzbek koʻchmanchilarining oʻltov – turarjoylari XIX – asrgacha saqlanib qolgan. XX – asrga kelib bunday turarjoylar oʻzbek xalqi hayotidan chetlashdi, ammo chorvachilik bilan shugʻullanayotgan hududlarda bunday turmush namunalari hamot uchraydi. Bu oʻltovlar turkman, qoraqalpoq va qozoq oʻltovlaridan juda kam farq

qilgan. O'zbekning "qarluq", "qipchoq", "saroy", "laqay" kabi etnografik guruhlarida bunday o'tovlar bo'lib, unda "to'r" va "to'rjoy" deb ikkiga bo'lingan. Unda yashaydigan oila vakillarining ko'p yoki kam soni albatta hosbga olingan. Yosh kelin – kuyovlar uchun oq kigizdan o'tov qurishgan. Agar bu qimmat bo'ladigan, yoki qurbi yetmasa unda kigiz usti oq mato bilan o'rab qo'yilgan. Kelin bo'lmish yoshlar uni ajratib turadigan ro'moli bilan ta'zimda bo'lgan. Qarangki, bugun qozoq yosh kelinlarini ham aynan shu ro'mol o'rab ta'zimdaligi qiziq.

Demak, an'ana va marosimlari, milliy marosim va udumlari bir – biriga yaqin, birgalikda o'tkaziladigan xalq vakillarini albatta ikki qanot deyishga asos bor!

Kelajakka baxtli hayot meros qolsin uchun Prezidentimiz bor imkoniyatlari doirasida ish olib bormoqdalar. Obod yurt istiqbolini yaratishni yurtimiz yoshlariga topshirishdan maqsad ham, ularni saodatli ko'rish deb biladilar. Milliy qadriyatlarimizni tiklash va barcha xalq yoshlari bilan mustahkamlash, ularning milliy qadriyatlarini hurmatlash yoshlarga qat'iy vazifa qilib yuklatildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev mamlakatimiz yoshlariga ishonch bildirib: "Yoshlarimiz biznes, ilm – fan, madaniyat, san'at, adabiyot va sport sohalarida olamshumul muvoffaqiyatlarga erishmoqda. Bu mamlakatimiz istiqboliga, buyuk ajdodlarimiz boshlagan ezgu ishlarni kelajak avlodlar munosib davom ettirishiga katta ishonch bag'ishlaydi. Qadrli o'g'il - qizlarim! Bizning havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va ishonaman, Xudo xoxlasa havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz ham bo'ladi. Yorug' kelajakni avvalambor sizdek azmu – shijoatli, jo'shqin orzu intilishlar bilan hayotga kirib kelayotgan, hech kimdan kam bo'lmaydigan butun navqiron avlodimiz, butun O'zbekiston yoshlari barpo etadi" - degandilar faxr bilan. Munosib yurtning munosib davomchilari bo'lish o'z qo'llimizdadir. Milliy an'analarning etnografik mohiyati hamda yoshlarni insonparvarlik ruhida tarbiyalashdagi o'rni beqiyosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev SH. M. Milliy taraqqiyot yo'llimizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'tarilamiz. Toshkent. "O'zbekiston" . 1- jild. 415 – bet.
2. Yuldasheva G. "O'zbek o'tovlari". Moziydan sado. 2009 yil. № 1. (41)30 – 31- betlar.
3. Qodirov T. "Istiqlol bergan imkoniyat". "Hidoyat" jurnali. 2018 – yil 8 -son. 20- bet.